

**ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ — МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММ — 1.2.2.**

1.2.2.

¹А.Д. Авраменко, ²В.А. Судаков¹Финансовый университет при Правительстве РФ,
Москва, РФ, hilleri123@gmail.com,²ИПМ им. М.В. Келдыша РАН,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Москва, sudakov@keldysh.ru,**СОЗДАНИЕ РАЗМЕЧЕННЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
ДЛЯ ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЁРА**

В данной работе рассматривается проблема признаков в синтетических данных, используемых для решения задачи коммивояжёра. Основное внимание уделяется качеству синтетических данных и их способности имитировать реальные данные. Приведена общая схема работы алгоритма аугментации, который генерирует матрицы смежности с равномерно распределёнными значениями. Исследуется влияние распределения значений на работу алгоритма, в частности, проверяется его эффективность на данных, распределённых по закону Пуассона. Результаты тестирования показывают, что выбор распределения не оказывает значительного влияния на работу алгоритма. Также анализируется время, необходимое для решения синтетических задач методом ветвей и границ, что подтверждает приемлемое качество работы алгоритма аугментации. Выводы подчёркивают необходимость тщательной проверки синтетических данных на наличие проблем, таких как недостаточная вариативность, смещение распределений и появление артефактов, чтобы повысить обобщающую способность моделей, обученных на таких данных.

Ключевые слова: *синтетические наборы данных, задача коммивояжёра.*

Логистика играет ключевую роль в современной экономике, поскольку она занимается эффективным управлением потоками товаров, информации и финансов от места производства до конечного потребителя. Задача коммивояжёра является классической оптимизационной проблемой в области логистики, которая заключается в поиске наиболее выгодного маршрута для посещения ряда пунктов и возвращения в исходную точку. Эта задача напрямую связана с логистикой, так как она иллюстрирует необходимость оптимизации маршрутов доставки для сокращения расходов на транспортировку и увеличения общей эффективности логистических операций. Решение задачи коммивояжёра помогает логистическим компаниям определять оптимальные пути для транспортных средств, что в свою очередь ведёт к снижению затрат на топливо, транспортное обслуживание и рабочее время, а также к улучшению качества обслуживания клиентов за счёт более быстрой доставки товаров.

Для решения задачи коммивояжёра можно использовать большое количество разных методов. Среди классических методов выделяют такие группы: точные методы, стохастические методы и императивные. Точные методы — самые вычислительно сложные, но помимо оптимального решения, доказывают его оптимальность. Стохастические методы основаны на том, что после бесконечного числа шагов, маршрут такого метода стремится к оптимальному. Из-за меньшей вычислительной сложности получили широкое распространение. Императивные методы на данный момент практически не используются, так как качество работы таких методов меньше стохастических методов, а количество вычислительных мощностей доступных исследователям или логистам стало позволять использовать стохастические методы.

С широким распространением подходов машинного обучения, появились решения задачи коммивояжера с использованием обучения с подкреплением. Особенность такого подхода заключается в том, что для обучения не требуется размеченный набор данных, как в классическом обучении с учителем.

Проблема формирования размеченного набора данных применительно к задаче коммивояжера сводится к высокой вычислительной сложности точных методов, ведь именно точные методы позволяют с уверенностью обозначить оптимальный маршрут. Для формирования набора данных для задач коммивояжера больших размерностей потребуется напряжение исключительно больших сил и ресурсов, а если условия задачи незначительно изменятся, то может потребоваться делать новый набор данных. При таком подходе не возможно создать наборы данных для каждой задачи коммивояжера за разумное время.

Поэтому возникает задача формирования синтетического набора данных с заранее известными оптимальными путями. Возможность формировать размеченный набор данных для конкретной задачи коммивояжера за разумное время позволяет эффективно использовать методы машинного обучения с учителем.

Синтетические данные

Существует проблема признаков в синтетических данных. Она заключается в том, что, несмотря на их способность имитировать реальные данные, они могут не всегда точно отражать сложность и динамику реального мира. Однако, поскольку они создаются искусственно, может возникнуть риск, что синтетические данные не будут включать все необходимые признаки или вариации, присущие реальным данным, что может привести к недостаточной обобщающей способности моделей, обученных на таких данных. Также в синтетических данных могут возникнуть признаки отсутствующие в реальных данных, что приведёт к переобучению модели.

При создании синтетических данных важно обращать внимание на проблему появления признаков у таких данных.

В статье [2] проблема появления признаков рассматривалась в контексте принадлежности значений аугментированных матриц распределению, из которого были получены исходные матрицы.

Однако, чтобы понять возможно ли переобучение на признаках синтетических данных, нужно рассмотреть больше критериев.

Например, в работе [3] были выявлены следующие проблемы:

1. **Недостаточная вариативность данных:** Синтетические данные могут не охватывать все возможные сценарии и вариации, которые присутствуют в реальных данных. Это может привести к тому, что модели, обученные на таких данных, будут плохо справляться с новыми, ранее не встречавшимися ситуациями, с такой проблемой столкнулись исследователи в работе [4].

2. **Смещение распределений:** Синтетические данные могут иметь распределения признаков, которые отличаются от распределений в реальных данных. Это может привести к тому, что модели будут переобучаться на синтетических данных и плохо обобщаться на реальные данные.

3. **Появление артефактов:** В процессе генерации синтетических данных могут возникать артефакты, которые отсутствуют в реальных данных. Эти артефакты могут вводить модели в заблуждение и снижать их точность при работе с реальными данными.

4. **Недостаточная сложность:** Синтетические данные могут не отражать всю сложность и динамику реального мира, что может привести к созданию моделей, которые не способны адекватно справляться с реальными задачами.

В связи с этим, при создании и использовании синтетических данных необходимо тщательно проверять их на наличие указанных проблем и учитывать их при обучении моделей. Это поможет снизить риск переобучения и повысить обобщающую способность моделей.

Ценность данных синтетических данных главным образом определяется их возможным применением в обучении с учителем. Таким образом их ценность напрямую зависит от способности данных помочь модели эффективно обучаться.

Тривиальные случаи, то есть простые и очевидные примеры, не приносят значительной пользы в процессе обучения модели. Вот несколько причин, почему такие данные следует исключить из набора данных:

1. **Недостаток информации:** Тривиальные случаи не содержат достаточного количества информации для обучения модели. Они не представляют сложных сценариев, с которыми модель может столкнуться в реальных условиях.

2. **Переобучение:** Включение большого количества тривиальных данных может привести к переобучению модели на простых примерах, что снизит её способность обобщать и решать более сложные задачи.

3. **Неэффективное использование ресурсов:** Обучение на тривиальных данных тратит вычислительные ресурсы и время, которые могли бы быть использованы для обработки более сложных и информативных примеров.

Сложные данные более ценны для обучения модели по нескольким причинам:

1. **Обогащение модели:** Сложные данные содержат больше информации и вариаций, что помогает модели лучше понимать и обрабатывать разнообразные сценарии.

2. **Улучшение обобщающей способности:** Обучение на сложных данных позволяет модели развивать способность обобщать и применять полученные знания к новым, ранее не встречавшимся задачам.

3. **Повышение точности:** Сложные данные помогают модели научиться различать тонкие различия и принимать более точные решения в сложных ситуациях.

Для повышения эффективности обучения модели необходимо исключить тривиальные данные и сосредоточиться на сложных примерах. Это можно сделать следующим образом:

1. **Фильтрация данных:** Исключить из набора данных простые и очевидные случаи, которые не добавляют ценности процессу обучения.

2. **Создание сложных примеров:** Генерировать или отбирать данные, которые представляют собой сложные и разнообразные сценарии, требующие более глубокого анализа и обработки.

3. **Анализ и корректировка:** Постоянно анализировать качество данных и корректировать набор данных, чтобы он оставался актуальным и полезным для обучения модели.

Таким образом, исключение тривиальных данных и фокусировка на сложных примерах позволяет создать более эффективный и полезный набор данных для обучения моделей машинного обучения, что в конечном итоге приводит к более точным и надёжным решениям.

В данной работе в связи со спецификой используемого алгоритма аугментации можно использовать только фильтрацию данных.

Синтетический алгоритм аугментации

Более детально алгоритм описан в работе [2]. Здесь же опишем алгоритм в общем виде.

Перед описанием непосредственно алгоритма введём обозначения:

N - количество городов;

d_{ij} - дуга из города i в город j ;

r_i - i -ый город маршрута, вокруг которого строится матрица смежности, где $i \in 1..N$;

$M = (d_{r_1 r_2}, d_{r_2 r_3}, \dots, d_{r_N r_1})$ - маршрут;

c_{ij} - стоимость перемещения по дуге d_{ij} ;

L - максимальное значение c_{ij} ;

K_{all} - количество матриц, используемых для оценки $p_B(B_n)$ и $p_V(v|B_n, n)$;

$K(n)$ - количество значений в выборке, состоящей из отброшенных стоимостей матрицы смежности на $-ом$ шаге метода ветвей и границ;

$a_i \in A$, где $A = [0..L)$ - множество допустимых значений стоимостей матрицы смежности;

B_n - целочисленная случайная величина $c_{r_n r_{n+1}}$ на n -ом шаге алгоритма;

$V_{ij} \sim f(v|B_n, n)$ - случайная величина c_{ij} , распределенная по закону $f(v|B_n, n)$, где $i, j \neq r_n$, на n -ом шаге алгоритма при условии, что $c_{r_n r_{n+1}} = B_n$. Для случая $i = j$ $V_{ij} = \infty$ независимо от распределения;

$k_b(n, a_i)$ - количество стоимостей равных a_i оптимального маршрута, найденных на n -ом шаге метода ветвей и границ. Эти стоимости обозначим $b_i' = a_i$;

$k_v(n, a_i, a_j)$ - количество стоимостей равных a_j не принадлежащих маршруту, отброшенных на n -ом шаге метода ветвей и границ, при условии, что $b_{ni}' = a_i$. Эти стоимости обозначим $v_{nij}' = a_j$;

$p_B(B_n)$ и $p_{V_{ij}}(v|B_n, n)$ - функция плотности распределения для случайных величин B_n и V_{ij} соответственно. Эти случайные величины рассчитываются по формулам 1 и 2 соответственно.

$$p_{B(n)}(a_i) = \frac{k_b(n, a_i)}{K_{all}} \tag{1}$$

$$p_{V(b_n n)}(a_i) = \frac{k_v(n, b_n, a_i)}{K(n)} \tag{2}$$

Как сказано в работе [5], работа алгоритма аугментации состоит из двух этапов:

1. Генерация K_{all} матриц смежности с равномерно распределенными значениями. И формирование $p_B(B_n)$ и $p_{V_{ij}}(v|B_n, n)$ - функций плотности распределений для случайных величин B_n и V_{ij} .

2. Генерация новых матриц смежности с заранее известным кратчайшим путём на основе ранее полученных случайных величин B_n и V_{ij} .

Листинг 1 приведён из работы [5].

Листинг 1. Псевдокод алгоритма

Функция **ГенерацияМатрицыСмежности**(количество_вершин, **V**, **V**):

маршрут = **ГенерацияСлучайногоМаршрута**(количество_вершин)

матрица = **ПустаяМатрица**(количество_вершин, количество_вершин)

для n от 0 до **Длина**(*маршрут*):

$b = \mathbf{V}(n)$

массив1 = **V**(b, n , размер_массива = $n-1$)

массив2 = **V**(b, n , размер_массива = $n-1$)

УстановитьНазваниеСтроки(*матрица*, n , *маршрут*[n])

УстановитьНазваниеСтолбца(*матрица*, n , *маршрут*[n])

матрица[n][n] = b

для j от 0 до $n-1$:

матрица[n][j] = *массив1*[j]

матрица[j][n] = *массив2*[j]

ПеремешатьМатрицу(*матрица*)

вернуть *матрица*

В этом псевдокоде используются следующие вспомогательные функции:

- **ГенерацияСлучайногоМаршрута**(количество_вершин): генерирует случайный маршрут, проходящий через все вершины графа. Возвращает массив перестановки вершин графа без повторений от 0 до количество_вершин-1.

- **ПустаяМатрица**(количество_строк, количество_столбцов): возвращает матрицу заполненную 0, размера [количество_строк x количество_столбцов].

- **УстановитьНазваниеСтроки**(*матрица*, номер_строки, название_строки): устанавливает название *название_строки* для строки под номером *номер_строки*.

- **УстановитьНазваниеСтолбца**(*матрица*, номер_столбца, название_столбца): устанавливает название *название_столбца* для столбца под номером *номер_столбца*.

- **ПеремешатьМатрицу**(*матрица*): перемешивает строки и столбцы матрицы *матрица* так, чтобы индексы строк и столбцов шли в порядке возрастания.

Рис. 1 - Общая схема алгоритма аугментации

Также приведём общую схему работы алгоритма аугментации на рисунке 1. Стоит отметить, что на схеме не показан шаг сортировки колонок и строк по возрастанию, что необходимо сделать, т. к. $r_i: i \in 1..N$ это индексы городов, которые при работе алгоритма выбираются случайно.

Качество синтетических данных

Значения синтетических данных распределены от 0 до L , так как если бы они были распределены не от 0, то можно было бы уменьшить все веса на это значение, что не привело бы к каким-либо изменениям в решении задачи.

Тогда если матрицы, кратчайший путь которых равен 0, не представляют какой-либо значимости, так как успешно решить такую задачу сможет даже жадный алгоритм. В работе исследовалось поведение алгоритма при $L \in [5,7,10,12,15,17,20]$. Для такого значения и значений $N \in [10,12,15,17,20,22]$ было аугментировано по 300 матриц и среди них не было ни одной матрицы, в которой оптимальный путь как посчитанный методом ветвей и границ, так и заранее известный, не были равны 0 при $L \geq 10$. Подробные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Процент матриц решаемых жадным алгоритмом

L	N=5	N=7	N=10	N=12	N=15	N=17	N=20	N=22
5	4,6%	0%	0%	0,6%	0,3%	0%	0%	0%
7	7,6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10	3,3%	0,6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
12	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
15	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
17	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
20	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Из чего видно, что тривиальные случаи попадаются при малых значениях $L < 10$, что на практике не играет определяющей роли.

Так как сам алгоритм аугментации является эвристическим и не содержит в себе явных зависимостей от распределения значений в матрице смежности, то имеет смысл проверить работу алгоритма на других распределениях.

Так как для проверки требуется решить много задач коммивояжера было выбрано только одно распределение - это распределение Пуассона.

Было сгенерировано 600 матриц смежности с распределением Пуассона. Результаты тестирования заранее известных кратчайших путей аугментированных матриц на корректность приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Процент правильно предсказанных оптимальных путей

L	N=10	N=12	N=15	N=17	N=20	N=22
20	98%	100%	99%	100%	100%	100%

Из чего можно сделать вывод, что выбор распределения не оказывает значительного влияния на работу алгоритма аугментации.

Чтобы лучше понять, что из себя представляют синтетические данные, можно посмотреть на распределение заранее известных кратчайших путей аугментированных матриц смежности.

Также в качестве оценки сложности синтетических матриц можно привести гистограммы распределения времени необходимого на вычисление методом ветвей и границ оптимального пути. Корректнее было бы считать, сколько шагов потребуется методу ветвей и границ для решения, однако для повышения скорости выполнения вычислений была взята готовая реализация метода ветвей и границ, из-за чего подсчёт кол-ва шагов оказался невозможен. Все расчёты выполнялись с максимально свободными ресурсами компьютера, поэтому погрешность связанная с неравномерной доступностью вычислительных ресурсов методу ветвей и границ считается незначительной и не влияющей на общую картину результатов.

Рис. 2 - Время необходимое на решение матриц смежности

Как видно из графиков, где пометка *aug* означает аугментированные матрицы, время необходимое на решение синтетических задач соразмерно времени затраченному на решение случайных задач, что косвенно говорит о приемлемом качестве работы алгоритма аугментации.

Выводы

Алгоритм аугментации предложенный в работе [2] позволяет создавать синтетические размеченные данные для задачи коммивояжёра с достаточным качеством. При этом работа алгоритма не зависит от распределения, из которого получены аугментируемые матрицы смежности.

Список литературы

1. Колесников А.В., Кириков И.А., Листопад С.В., Румовская С.Б. и др. Решение сложных задач коммивояжера методами функциональных гибридных интеллектуальных систем. — М.: ИПИ РАН, 2011. 295 с.
2. Авраменко А.Д., Судаков В.А. Создание синтетических графов для задачи коммивояжера // Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. 2024. No 8. 16 с.
3. Z. Xing and S. Tu, "A Graph Neural Network Assisted Monte Carlo Tree Search Approach to Traveling Salesman Problem," in IEEE Access, vol. 8, pp. 108418-108428, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3000236.
4. Копылов Д.А., Агешин Е.С., Хомутская О.В. Формирование синтетических данных для обучения системы компьютерного зрения // Автоматизация и моделирование в проектировании и управлении. 2022. № 4 (18). С. 18-28